
**TECNOLOGIAS EMERGENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL:
IMPRESSÃO 3D EM CONCRETO E APLICAÇÕES MECÂNICAS**

DOI: 10.5281/zenodo.16895797

Lucas Matos da Silva¹

¹Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão

lucas.matos2@discente.ufma.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6164871133490971>

Luiz Carlos Gomes da Silva Júnior²

²Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão

luiz.cgsj@discente.ufma.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6490540532153474>

Isabel Conceição Sousa³

³Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão

isabel.cs@discente.ufma.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9689736862680824>

Maria Eduarda Ribeiro da Silva⁴

⁴Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão

maria.ribeiro1@discente.ufma.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8270380881169892>

Élcio Berilo Barbosa dos Santos Júnior⁵

⁵Bacharelado em Engenharia Elétrica – Universidade Federal do Maranhão

elcio.junior@discente.ufma.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6418228328029788>

Ana Carolina Mendes Fortes⁶

⁶Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão

fortes.ana@discente.ufma.br

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

Rafael Igor Moreira Sousa⁷

⁷Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão

rafaeligorufma@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

Samylli Kalei Silva Zhao⁸

⁸Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão

samylli.zhao@discente.ufma.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1195544943352276>

Thaylanny Oliveira Santos⁹

⁹Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão

thaylanny.oliveira@discente.ufma.br
Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

AT01: Políticas públicas.

RESUMO: A impressão 3D tem emergido como uma das tecnologias mais promissoras para a transformação da construção civil contemporânea. Sua aplicação em concreto e na fabricação de componentes mecânicos personalizados permite uma abordagem mais eficiente, sustentável e flexível no desenvolvimento de edificações. Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos da manufatura aditiva no setor construtivo, com foco nas tecnologias emergentes que possibilitam a produção de estruturas e elementos funcionais em concreto por meio de processos automatizados. A metodologia utilizada foi baseada em uma revisão bibliográfica sistemática, com análise crítica de estudos nacionais e internacionais publicados entre 2014 e 2024. Os resultados demonstram que a impressão 3D reduz significativamente o custo de materiais, o tempo de execução das obras e o desperdício, além de aumentar a precisão dimensional. Entretanto, desafios técnicos e normativos ainda limitam sua ampla adoção, exigindo desenvolvimento de materiais adequados, regulamentações específicas e qualificação de mão de obra. A discussão aponta para o potencial de integração entre impressão 3D, automação e sustentabilidade como caminho para modernizar o setor da construção civil, especialmente em contextos que demandam soluções habitacionais rápidas e de baixo custo. Conclui-se que, apesar das limitações atuais, a tecnologia representa um avanço estratégico e viável para o futuro das construções.

Palavras-chave: Automação; Construção civil; Impressão 3D; Inovação; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, os avanços em tecnologias digitais transformaram profundamente os sistemas produtivos em diversos setores da indústria. Nesse cenário, a manufatura aditiva, popularmente conhecida como impressão 3D, emergiu como uma técnica inovadora capaz de produzir objetos físicos por meio da deposição sucessiva de camadas de materiais a partir de modelos tridimensionais digitais (GIBSON et al., 2014). Essa abordagem tem se destacado por reduzir o tempo de fabricação, minimizar o desperdício de matéria-prima e possibilitar maior flexibilidade geométrica na concepção de peças e estruturas.

No setor da construção civil, historicamente marcado por práticas artesanais, uso intensivo de mão de obra e baixos índices de produtividade, a aplicação da impressão 3D tem ganhado relevância como alternativa viável à racionalização de processos. A tecnologia de *3D Concrete Printing* (3DCP), em especial, permite a extrusão de concretos especiais em camadas sucessivas sem o uso de fôrmas convencionais, viabilizando a construção de elementos arquitetônicos ou estruturas completas com maior eficiência operacional (FLORÊNCIO, 2019). Essa lógica se insere na chamada filosofia *file to factory*, em que o projeto digital é diretamente

traduzido em objeto físico no canteiro de obras ou em ambiente fabril.

A adoção da impressão 3D em concreto tem sido impulsionada por benefícios como a redução de custos com materiais, otimização do cronograma de execução, diminuição da quantidade de resíduos sólidos e potencial redução de acidentes laborais. Iniciativas como a da empresa Apis Cor, que construiu uma residência de 38 m² em menos de 24 horas na Rússia, demonstram a viabilidade técnica e econômica da tecnologia em projetos reais (Figura 1) (MABOTA, 2023). De forma semelhante, o projeto *Gaia House*, desenvolvido pela empresa italiana WASP, utiliza argila local e fibras naturais como insumos para impressão de habitações sustentáveis em contextos de vulnerabilidade social e ambiental (Figura 2) (MABOTA, 2023).

Figura 1 – Residência impressa em 3D pela empresa Apis Cor em menos de 24 horas, na Rússia.

Fonte: APIS COR. *First on-site 3D printed house*. 2017.

Figura 2 – Projeto Gaia House desenvolvido pela empresa WASP, utilizando materiais naturais como argila e fibras vegetais.

Fonte: WASP. *GAIA, the new WASP eco-sustainable house model*. 2021.

Além das aplicações estruturais, a impressão 3D tem sido empregada na fabricação de componentes mecânicos sob medida para uso na construção civil, como conexões estruturais, encaixes personalizados e elementos modulares, reduzindo a dependência de estoques e otimizando o transporte. Essa convergência entre manufatura aditiva e construção civil dialoga com os princípios da Indústria 4.0, ao integrar digitalização, automação e sustentabilidade na cadeia produtiva (PORTO, 2016).

Apesar dos avanços, desafios técnicos e normativos ainda limitam a disseminação da tecnologia em larga escala. Estudos recentes apontam lacunas relacionadas à formulação de concretos extrusáveis, precisão dos sistemas de extrusão, desempenho mecânico a longo prazo, controle de qualidade e ausência de normativas específicas para projetos estruturais impressos (FORMIGA; CARNEIRO, 2021). A superação desses obstáculos requer investimento em pesquisa aplicada, desenvolvimento de novos materiais e formação de profissionais capacitados para lidar com a complexidade multidisciplinar da construção digital.

Dessa forma, este artigo tem como objetivo analisar de forma integrada o uso da impressão 3D em concreto e em componentes mecânicos funcionais, destacando suas aplicações em construções sustentáveis, os avanços tecnológicos mais recentes e os principais desafios para sua consolidação como tecnologia de ponta no setor da construção civil. A pesquisa está fundamentada em revisão bibliográfica atualizada e análise de casos reais, buscando compreender como essa convergência tecnológica pode contribuir para uma transformação qualitativa e sustentável nas práticas construtivas contemporâneas.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa foi conduzida por meio de uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório, com ênfase na revisão bibliográfica sistematizada. Optou-se por essa metodologia devido à necessidade de compreender não apenas os avanços técnicos da tecnologia de impressão 3D, mas também os seus impactos ambientais e operacionais no setor construtivo. Essa abordagem mostrou-se apropriada para explorar as transformações provocadas pela manufatura aditiva na construção civil, permitindo a análise crítica de experiências, tendências e desafios associados à sua adoção.

A coleta de dados foi realizada a partir de consultas sistemáticas às plataformas Google Acadêmico e Scientific Electronic Library Online (SciELO), selecionadas por oferecerem

acesso a um amplo acervo de produções científicas nacionais e internacionais. Foram utilizados termos-chave em português e inglês, tais como: “impressão 3D em concreto”, “construção aditiva”, “manufatura aditiva”, “construção civil digital”, “3D concrete printing” e “additive manufacturing in construction”, com o objetivo de captar o maior número possível de estudos relevantes publicados entre os anos de 2014 e 2024.

Os materiais selecionados contemplaram o intervalo entre 2014 e 2024, com ênfase em publicações recentes e de reconhecida relevância técnica. Entre os trabalhos mais citados na análise, destacam-se os de Formiga e Carneiro (2021), Florêncio (2019), Mabota (2023) e Porto (2016), cujas abordagens forneceram base robusta para a compreensão crítica do tema e contribuíram significativamente para a fundamentação teórica do estudo.

Segundo Gil (2010), a pesquisa bibliográfica tem como finalidade examinar o que já foi publicado sobre um determinado tema, permitindo a identificação de lacunas, a sistematização do conhecimento existente e o embasamento para a formulação de novas interpretações. Nesse sentido, a revisão bibliográfica adotada neste trabalho buscou não apenas sintetizar a produção acadêmica sobre o uso da impressão 3D na construção civil, mas também compreender como essa tecnologia tem sido aplicada em diferentes contextos construtivos.

Além disso, a abordagem qualitativa adotada fundamenta-se no entendimento de que fenômenos complexos, como a digitalização da construção civil, exigem métodos de análise capazes de captar suas múltiplas dimensões. Conforme argumenta Minayo (2014), a pesquisa qualitativa é adequada ao estudo de processos dinâmicos e interdisciplinares, nos quais aspectos técnicos, sociais e ambientais se articulam. Diante disso, a análise do material coletado foi conduzida a partir de leitura crítica e interpretação temática, com foco na identificação de padrões, desafios e experiências práticas que possam contribuir para a expansão do uso da impressão 3D no setor da construção civil.

O ambiente da pesquisa esteve inserido no contexto acadêmico, com livre acesso a bibliotecas digitais, artigos técnicos e produções universitárias. Não houve aplicação de questionários nem coleta de dados em campo, uma vez que o objetivo do estudo concentrou-se na sistematização e análise do conhecimento já produzido sobre o tema.

Por fim, a análise dos resultados considerou o contexto específico de cada estudo consultado, reconhecendo as contribuições originais de seus autores e destacando os elementos que colaboram para a transformação da construção civil em direção a práticas mais sustentáveis,

eficientes e alinhadas às demandas tecnológicas contemporâneas, em consonância com os princípios da Indústria 4.0.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Características dos Objetos produzidos

No decorrer da pesquisa, foram analisadas estruturas impressas em concreto, como paredes, colunas e vigas com geometrias diferenciadas e alto grau de complexidade. O processo utilizado baseou-se nos princípios da manufatura aditiva, com construção em camadas sucessivas, utilizando modelos tridimensionais desenvolvidos em softwares CAD. Essa abordagem permite elevado controle sobre o design, a precisão dimensional e a execução automatizada das formas projetadas. Conforme descrito por Formiga & Carneiro (2021), o método consiste na aplicação controlada de concreto por extrusão, seguindo trajetórias previamente definidas em ambiente digital, o que dispensa o uso de fôrmas convencionais e favorece a criação de elementos arquitetônicos otimizados.

Além disso, observou-se que as propriedades do concreto, como fluidez, aderência entre camadas e tempo de cura, são fatores críticos para o sucesso do processo, exigindo o desenvolvimento de composições específicas com aditivos adequados. Essa adaptação dos materiais é essencial para garantir a estabilidade estrutural e a fidelidade ao projeto durante a impressão. A Tabela 1 apresenta uma visão geral das principais vantagens e limitações associadas ao uso da manufatura aditiva na construção civil. Essa análise é fundamental para compreender as potencialidades da tecnologia, bem como os desafios técnicos e operacionais que ainda precisam ser superados para sua consolidação em larga escala no setor.

Tabela 1 - Vantagens e limitações da manufatura aditiva.

Processo	Vantagens	Limitações
Material Extrusion	<ul style="list-style-type: none">- Rentabilidade na produção de peças termoplásticas e protótipos personalizados.- Prazos de entrega curtos.- Vasta gama de materiais.	<ul style="list-style-type: none">- Precisão dimensional e resolução não adequada para produção de peças com detalhes complexos.- Necessidade de pós-processamento para acabamento.- Mecanismo de extrusão de camada pode gerar marcas.
Powder Bed Fusion (PBF)	<ul style="list-style-type: none">- Liberdade de desenho para geometrias complexas.- Resistência e rigidez elevadas para metais e polímeros.	<ul style="list-style-type: none">- Dificuldades de remoção de pó.- Elevação de custo.- Propriedades mecânicas inferiores em polímeros fotopolimerizáveis.

Material Jetting	<ul style="list-style-type: none"> - Alta capacidade de impressão. - Capacidade de imprimir componentes rígidos e flexíveis simultaneamente. - Criação de peças com materiais variados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Necessidade de pós-processamento. - Material utilizado é limitado.
Direct Energy Deposition (DED)	<ul style="list-style-type: none"> - Controle da estrutura do grão. - Reparos e fabricação de grandes peças metálicas. - Capacidade de combinar múltiplos materiais. 	<ul style="list-style-type: none"> - Um dos processos menos precisos. - Acabamento superficial inferior. - Necessidade de controle preciso da fonte de energia.
Sheet Lamination	<ul style="list-style-type: none"> - Baixo custo de produção. - Facilidade de manutenção. - Facilidade de remover o material.. 	<ul style="list-style-type: none"> - Propriedades mecânicas inferiores. - Restrição no uso de materiais. - Necessidade de pós-processamento.
Binder Jetting	<ul style="list-style-type: none"> - Produção de peças metálicas e protótipos a cores. - Alta velocidade. - Custo mais baixo comparado a outros métodos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Necessidade de sinterização e infiltração para metais. - Fragilidade das peças antes do pós-processamento. - Propriedades mecânicas inferiores
Vat Photopolymerization	<ul style="list-style-type: none"> - Alta precisão e bom acabamento superficial. - Ideal para peças com detalhes finos e visualização. 	<ul style="list-style-type: none"> - Resistência mecânica limitada. - Material fotossensível restrito. - Fragilidade.

Fonte: Adaptado de Mabota, 2023.

Observa-se que, apesar dos diversos benefícios como redução de tempo e desperdício, a manufatura aditiva ainda enfrenta limitações técnicas que demandam ajustes nos processos e materiais para ampliação de sua aplicação em larga escala.

A Tabela 2 apresenta os principais métodos de impressão 3D com concreto utilizados atualmente, juntamente com seus respectivos parâmetros operacionais, como tipo de material, velocidade, dimensões da estrutura e características técnicas.

Tabela 2 – Métodos de impressão 3D com concreto e seus parâmetros

Parâmetros de Impressão	MÉTODOS		
	Contour Crafting (CC)	3D Concrete Printing	D-Shape
Processo	Extrusão	Extrusão	Pulverização
Materiais	Compósitos cimentícios	Compósitos cimentícios	Agregados em pó e material aglutinante
Velocidade	Baixa	Alta	Média
Dimensões	Estrutura em larga escala	Estrutura em larga escala	Estrutura em média escala
Vantagens	- Alisamento de superfície com espátula; - Personalização dos materiais impressos de forma inteligente; - Possibilidade de embutir condutas de infraestrutura.	- Alta resistência;	- Alta resistência.
Desvantagens	- Baixa velocidade de impressão; - Baixa força de aderência entre as camadas.	- Baixa força de aderência entre as camadas. - Exigência de desenvolvimento de misturas com alto desempenho.	- Baixa resolução; - Necessidade de grande quantidade de materiais em pó; - Necessidade de remoção dos pós excedentes.

Fonte: Adaptado de Mabota, 2023.

Essa classificação permite compreender como cada abordagem se adapta a diferentes contextos de obra, destacando os métodos mais promissores de acordo com os requisitos de desempenho, economia e sustentabilidade.

3.2 Análise Comparativa

Para a avaliação do desempenho da impressão 3D em comparação ao método de construção convencional, realizou-se um estudo dos dados presentes na dissertação de Mabota (2023). Durante as análises utilizou-se os seguintes critérios: desperdício de material, tempo de produção, precisão dimensional e custo unitário

A tabela 3 demonstra um comparativo de custo e prazo entre a impressão 3D e a construção convencional

Tabela 3 – Comparativo de custos e tempo entre construção convencional e impressão 3D (3DPC)

Critério	Construção Convencional	Impressão 3D (3DPC)
Custo com materiais	€93.331,00	€76.887,00
Custo com mão de obra	€34.540,00	€6.936,00
Custo total	€128.000,00	€83.823,60
Horas trabalhadas	577,02 h	14 h

Fonte: Adaptado de Mabota (2023)

Os dados da Tabela 3 evidenciam uma redução significativa tanto no custo total quanto na demanda de mão de obra, destacando a eficiência operacional proporcionada pela impressão 3D no setor da construção.

A Tabela 4 apresenta dados referentes ao desperdício de material e à precisão dimensional obtida em cada método construtivo.

Tabela 4 – Comparativo de desperdício de material e precisão dimensional

Critério	Construção Convencional	Impressão 3D (3DPC)
Desperdício de material	Aproximadamente 20%	Menos de 5%
Precisão dimensional	Média	Alta (± 1 mm)

Fonte: Adaptado de Mabota (2023) e Formiga & Carneiro (2021).

A partir desses dados, percebe-se que a impressão 3D apresenta claras vantagens ambientais e técnicas, com maior controle do material utilizado e maior fidelidade ao projeto original, o que contribui para um processo construtivo mais eficiente e sustentável.

3.3 Representação Gráfica

Os gráficos a seguir ilustra comparativos cruciais do desempenho entre os métodos de construção convencional e a impressão 3D na construção (3DPC) em termos de mão de obra, duração e custo, representando os principais artefatos produzidos durante este estudo.

Fonte: Mabota, 2023

No Gráfico 1, que aborda a mão de obra, observa-se uma redução significativa no número de trabalhadores envolvidos na construção da parte estrutural. Enquanto o método tradicional utiliza cerca de 15 operários, a impressão 3D requer apenas 8. Isso representa uma diminuição de aproximadamente 46,7%, o que evidencia o impacto positivo da automação nesse processo e a menor dependência de trabalho manual intensivo.

Já o Gráfico 2, que trata da duração da obra, mostra uma diferença ainda mais expressiva. A construção convencional leva cerca de 89 dias para concluir a estrutura, enquanto com a impressão 3D esse tempo é reduzido para apenas 2 dias. Essa queda de 97,7% no tempo de execução demonstra como a tecnologia pode acelerar significativamente o cronograma das obras, tornando o processo mais ágil e eficiente.

O Gráfico 3 apresenta os dados relacionados ao custo da parte estrutural. No método tradicional, o valor total foi de €128.000,00. Com a adoção da impressão 3D, esse valor caiu para €83.823,60, gerando uma economia de aproximadamente €44.176,40, o que corresponde a cerca de 34,51%. Esse resultado reforça o potencial da tecnologia para tornar os projetos mais econômicos, sem comprometer a qualidade.

A análise desses três gráficos mostra que a impressão 3D é uma alternativa bastante promissora para a construção civil. Além de reduzir os custos e o tempo de execução, ela exige menos mão de obra, o que pode representar uma grande vantagem em contextos onde há escassez de profissionais ou necessidade de maior produtividade.

3.4 Contribuições e limitações

Embora os resultados desta pesquisa confirmem o potencial da integração da impressão 3D na construção civil, essa tecnologia ainda enfrenta diversos desafios. Um dos principais é o desenvolvimento de materiais compatíveis, já que o concreto utilizado deve possuir

consistência adequada para bombeamento e extrusão, além de endurecer rapidamente para sustentar as camadas seguintes (Formiga & Carneiro, 2021).

Além disso, a falta de normas técnicas específicas e regulações claras dificulta sua aplicação legal e segura em projetos. As estruturas produzidas são consideradas experimentais e ainda demandam caracterização adequada para se integrarem aos códigos de construção existentes (Formiga & Carneiro, 2021).

Desafios adicionais incluem limitações de escala das impressoras, necessidade de montagem posterior, carência de estudos sobre integridade estrutural e união entre camadas, ausência de algoritmos otimizados para geração de códigos CNC, além da dificuldade de estimar custos com precisão em um ambiente de obra não controlado (Formiga & Carneiro, 2021).

No contexto brasileiro, destaca-se a baixa adesão à tecnologia devido ao perfil conservador do setor, ao baixo custo da mão de obra e à carência de investimentos em P&D, conforme evidenciado pela ausência de patentes no INPI (Florêncio, 2019; Porto, 2016).

3.5 Implicações e Direções Futuras

A impressão de peças e estruturas personalizadas tem potencial para transformar profundamente o setor da construção civil, especialmente quando combinada com sistemas automatizados e robôs móveis. Essa integração viabiliza a chamada customização em massa, permitindo a produção de componentes individualizados com a eficiência de processos industriais padronizados (Formiga & Carneiro, 2021; Filgueiras et al., 2025).

Ao romper com as limitações dos métodos convencionais, a tecnologia permite maior flexibilidade formal e liberdade de criação, possibilitando formas e geometrias que antes eram inviáveis na arquitetura tradicional (Florêncio et al., 2016; Gusberti, 2019).

Além dos avanços técnicos e estéticos, a impressão 3D de concreto apresenta benefícios ambientais importantes. O processo utiliza o material de forma mais racional, reduz o consumo de água e energia e diminui significativamente os resíduos gerados nas obras. Essas características tornam a tecnologia uma aliada relevante para práticas mais sustentáveis no setor da construção (Costa, 2023; Shimano et al., 2018).

4. CONCLUSÃO

A impressão 3D aplicada à construção civil representa um avanço significativo na forma

como projetamos e executamos obras. Ao permitir a personalização de elementos estruturais com precisão e eficiência, essa tecnologia rompe com as limitações tradicionais e abre caminho para soluções mais criativas, rápidas e sustentáveis.

A integração com sistemas automatizados, como robôs móveis, fortalece ainda mais esse cenário, oferecendo alternativas viáveis para produção em larga escala sem abrir mão da customização (Formiga & Carneiro, 2021; Filgueiras et al., 2025). Além disso, os ganhos ambientais são evidentes: o uso otimizado de materiais, a redução do desperdício e o menor consumo de recursos naturais como água e energia tornam a impressão 3D uma aliada importante da sustentabilidade (Costa, 2023; Shimano et al., 2018).

No campo da arquitetura, a tecnologia contribui para uma liberdade formal inédita, permitindo a execução de geometrias complexas e designs arrojados, o que enriquece não apenas o aspecto funcional das construções, mas também sua dimensão estética e cultural (Florêncio et al., 2016; Gusberti, 2019).

Apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem superados, como a padronização normativa, o desempenho estrutural a longo prazo e a acessibilidade econômica. No entanto, as evidências apontam para um cenário promissor, especialmente em contextos que demandam soluções habitacionais rápidas e sustentáveis. A continuidade de estudos experimentais, aliada à evolução dos materiais e métodos de impressão, será essencial para consolidar essa tecnologia como parte integrante da construção civil do futuro.

REFERÊNCIAS

COSTA, Marcos Vinícius M. et al. **Estudo dos avanços da tecnologia de impressão 3D e da sua aplicação na construção civil.** 2023.

FILGUEIRAS, Monique de Brito; CARBONARI, Luana Toralles; TORALLES, Berenice Martins. **Impressão 3D de concreto para moradias com o uso da construção modular.** XIII Encontro de Sustentabilidade em Projeto – GESEC, 2025.

FLORÊNCIO, E. Q. **A impressão 3D em concreto e seu impacto na produção da arquitetura: o futuro da construção civil?** 2019. 153 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufal.br/handle/riufal/xxx>.; Acesso em: 7 jul. 2025.

FLORÊNCIO, Eduardo Quintella; FERREIRA, Dilson; QUINTELLA, Ivvy. **O futuro do**

processo construtivo? A impressão 3D em concreto e seu impacto na concepção e produção da arquitetura. In: SIGRADI 2016. Anais [...], Buenos Aires, 2016.

FORMIGA, C. V. E.; CARNEIRO, M. L. **Impressão 3D para construção civil: revisão da literatura e desafios.** *Revista de Engenharia e Tecnologia*, v. 13, n. 4, p. 226–229, 2021. Disponível em: <https://revista.fasam.edu.br/index.php/engenhariaetecnologia/article/view/321>. Acesso em: 7 jul. 2025.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: <https://encurtador.com.br/boCH1>. Acesso em: 13 jul. 2025.

GUSBERTI, Tainá da Silva. **Estudo experimental de parâmetros da manufatura aditiva para peças de PLA.** Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2019.

MABOTA, C. L. C. **Impressão 3D na indústria da construção: estudo comparativo com os métodos convencionais.** 2023. 90 f. Dissertação (Mestrado em Projeto Integrado na Construção de Edifícios) – Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, Porto, 2023.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/584246427/Livro-O-desafio-do-conhecimento-atualizado-Minayo-2014>. Acesso em: 13 jul. 2025.

PORTO, T. M. S. **Estudo dos avanços da tecnologia de impressão 3D e da sua aplicação na construção civil.** 2016. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

SHIMANO, Lídia et al. **Análise da resistência mecânica de peças impressas em 3D com diferentes porcentagens de preenchimento.** Anais do Encontro Científico da UFABC, 2018.